

Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) nowe dla zachodniej części miasta Poznania

The noctuids (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Noctuidae) new to the western part of the city of Poznań

Roman WĄSALA¹, Łukasz MATUSZEWSKI²

¹ Katedra Entomologii i Ochrony Środowiska UPP, ul. Dąbrowskiego 159, 60-594 Poznań, e-mail: roman.wasala@up.poznan.pl; ² e-mail: lukaszm@hot.pl

KEY WORDS: Lepidoptera, Noctuidae, Erebidae, new records, Western Poland, Poznań.

Badania nad motylami aglomeracji miasta Poznania trwają już od początku XX wieku. W tym czasie ukazało się wiele opracowań faunistycznych dotyczących także sówek (SCHUMANN 1902; STUDZIŃSKI 1979; NOWACKI 1991; SOSIŃSKI 1993, SOSIŃSKI i ŚLIWA 1997, WĄSALA i MATUSZEWSKI 2015). Poniżej podano informacje o kolejnych 9 gatunkach sówek, stwierdzonych po raz pierwszy w zachodniej części Poznania na stanowisku Poznań-Strzeszyn (UTM: XU21). Są one uzupełnieniem wykazu gatunków przedstawionych w pracy (WĄSALA i MATUSZEWSKI 2015). Stwierdzono również nowy dla Wielkopolski gatunek jakim jest *Agrotis puta*, nie uwzględniony w monografii sówek Wielkopolski (NOWACKI i WĄSALA 2018).

EREBIDAE

Macrochilo cribrumalis (HÜBNER, 1793)

– 20 V 2017, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako pojedynczy w środowiskach wilgotnych łąk i bagien na większości obszaru kraju.

Schrankia costaestrigalis (STEPHENS, 1834)

– 19 VII 2019, 1 ex.

W Polsce wykazywany bardzo lokalnie jako sporadyczny na obszarze prawie całego kraju. W Wielkopolsce stwierdzony historycznie na kilku stanowiskach oraz w okolicach Koła pod koniec XX wieku (NOWACKI i WĄSALA 2018).

NOCTUIDAE

Autographa buraetica (STAUDINGER, 1892)

– 16 VI 2017, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako pojedynczy, częściej stwierdzany we wschodniej części kraju. W Wielkopolsce stwierdzony dotychczas tylko z Chraplewa (NOWACKI i WĄSALA 2018).

Agrochola laevis (HÜBNER, 1803)

– 14 IX 2016, 1 ex.

Gatunek w Polsce wykazywany lokalnie i pojedynczo głównie z zachodniej części kraju.

Conistra ligula (ESPER, 1791)

– 5 X 2016, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako pojedynczy prawie z całego obszaru kraju.

Griposia aprilina (LINNAEUS, 1758)

– 13 X 2018, 1 ex, 20 X 2019, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako pojedynczy, głównie w dąbrowach, stwierdzony prawie na terenie całego kraju.

Apamea syriaca (OSTHELDER, 1933)

– 16 VI 2014, 1 ex., 23 VI 2016, 1 ex., 28 VI 2016, 1 ex.

W Polsce wykazywany bardzo lokalnie jako pojedynczy, stwierdzony z Roztocza (NOWACKI 2006), Gór Świętokrzyskich (NOWACKI i NOWACKA 2012) oraz Doliny Nidy (NOWACKI i WĄSALA 2020).

Ammoconia caecimacula
(DENIS et SCHIFFERMÜLLER, 1775)

– 4 X 2017, 1 ex.

W Polsce wykazywany lokalnie jako pojedynczy prawie z całego obszaru kraju.

Wpłynęło: 31 marca 2020
Zaakceptowano: 2 kwietnia 2020

Agrotis puta (HÜBNER, 1803)

– 5 VI 2019, 1 ex.

W Polsce dotychczas stwierdzony jedynie na zachodnim krańcu kraju, gdzie wykazany został z Bielinka nad Odrą (WAŚALA i MACIĄG 2011).

Wszystkie osobniki Erebidae i Noctuidae odłowione zostały na światło lampy rtęciowej o mocy 250 W. Po uwzględnieniu przedstawionych powyżej gatunków oraz wszystkich wcześniej wykazanych, z terenu Poznania znanych jest obecnie 333 gatunków sówek, w tym 281 gatunków stwierdzono w XXI wieku, na obszarze prowadzonych badań, w zachodniej części Poznania.

PIŚMIENNICTWO

- NOWACKI J. 1991: Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) rezerwatu „Meteoryt” w Morasku k. Poznania. *Wiadomości Entomologiczne*, **10**: 89-99.
- NOWACKI J. 2006: *Apamea syriaca* Osthelder, 1933 – a noctuid moth new to the Polish fauna (Lepidoptera: Noctuidae). *Polish Journal of Entomology*, **75**: 505-509.
- NOWACKI J., NOWACKA J. 2012: Materiały do poznania sówkowatych (Lepidoptera, Noctuidae) Gór Świętokrzyskich. *Wiadomości Entomologiczne*, **31**: 35-40.
- NOWACKI J., WAŚALA R. 2018: The noctuids (Lepidoptera, Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) of Wielkopolska (west-central Poland). *Polish Entomological Monographs*, **15**: 1-96.
- NOWACKI J., WAŚALA R. 2020: Revision of the distribution of noctuid moths (Lepidoptera: Noctuidae) from the xerothermic hills above the River Nida valley, southern Poland. *Polish Journal of Entomology*. **84**: 20-25.
- SCHUMANN E. 1902: Die in der Provinz Posen beobachteten Grossschmetterlinge. *Zeitschrift der Naturwissenschaftlichen Abteilung der Deutschen Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Posen*: **9**: 33-109.
- SOSIŃSKI J. 1993: Nowe stanowiska niektórych rzadko występujących w Polsce gatunków motyli (Lepidoptera). *Wiadomości Entomologiczne*, **12**: 229-230.
- SOSIŃSKI J., ŚLIWA W. (1997) 1998: Nowe stanowiska niektórych rzadkich gatunków motyli (Lepidoptera) w Wielkopolsce. *Wiadomości Entomologiczne*, **16**: 235-236.
- STUDZIŃSKI A. 1979: Piętnówki w Polsce. PWN, Warszawa-Poznań. 189 ss.
- WAŚALA R., MACIĄG M. 2011: *Agrotis puta* (Hübner, 1803) in Poland (Lepidoptera: Noctuidae). *Wiadomości Entomologiczne*, **30**: 175-177.
- WAŚALA R., MATUSZEWSKI Ł. 2015: Sówki (Lepidoptera: Noctuoidea: Erebidae, Nolidae, Noctuidae) zachodniej części miasta Poznania. *Wiadomości Entomologiczne*, **34**: 42-58.